

IV SAPPGECT

Semana Acadêmica do PPGECT

COMO NOSSAS PESQUISAS ECOAM PELO MUNDO?

GEOMETRIA E CULTURA EM DIÁLOGO: A ETNOMODELAGEM DA ARQUITETURA ANTIGA DE LIQUIÇÁ NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO INSTITUTO SÃO JOÃO DE BRITO

GEOMETRY AND CULTURE IN DIALOGUE: THE ETHNOMODELING OF ANCIENT LIQUIÇÁ ARCHITECTURE IN THE INITIAL TRAINING OF MATHEMATICS TEACHERS AT THE SÃO JOÃO DE BRITO INSTITUTE

José Paulo da Silva Cruz¹

Adriano Luiz Fagundes²

Raquel Antunes Scartezini³

Resumo:

Este artigo, um recorte da dissertação de mestrado intitulada “*Aprendizagem contextualizada de Geometria: o uso do GeoGebra e a arquitetura de Liquiçá na Formação dos Futuros Professores de Matemática em Timor-Leste*”, analisa a importância da etnomodelagem no processo de ensino-aprendizagem da geometria. O estudo foi realizado com futuros professores de matemática do Instituto São João de Brito e teve como ponto de partida a arquitetura antiga de Liquiçá, considerada não apenas como patrimônio cultural, mas também como recurso pedagógico para o ensino de conteúdos geométricos. A investigação utilizou o *software* GeoGebra como ferramenta para modelar elementos arquitetônicos e explorar as formas geométricas presentes nas construções. Os resultados mostraram que a aproximação entre cultura e matemática favorece uma aprendizagem mais significativa, desperta maior interesse dos estudantes e contribui para a valorização do patrimônio cultural de Timor-Leste. Além disso, a utilização do GeoGebra potencializou a interação dos alunos com os conceitos matemáticos de forma dinâmica e investigativa.

Palavras-chave: Etnomodelagem; Arquitetura de Liquiçá; GeoGebra; Formação de Professores; Timor-Leste.

Linha de pesquisa: Formação de Professores

Abstract:

This article, an excerpt from the master's thesis entitled "Contextualized Learning of Geometry: the use of GeoGebra and the architecture of Liquiçá in the Training of Future Mathematics Teachers in Timor-Leste," analyzes the importance of ethnomodeling in the teaching-learning process of geometry. The study was conducted with future

1 Mestre em Educação pela Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) e docente no Instituto São João de Brito (ISJB), Timor-Leste. E-mail: josepauloda879@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9826-1627>

2 Doutor em Educação Científica e Tecnológica e docente no 2B Centro de Estudos e Formação, Portugal. E-mail: adrianoitajuba@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0111-4336>

3 Doutora em Psicologia Clínica e Cultura, na área da Educação e docente de formação de professores na University of Western, Australia. E-mail: raquelscartezini@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8031-1332>

mathematics teachers from the São João de Brito Institute and took as its starting point the ancient architecture of Liquiçá, considered not only as cultural heritage but also as a pedagogical resource for teaching geometric content. The research used GeoGebra software as a tool to model architectural elements and explore the geometric shapes present in the constructions. The results showed that the approximation between culture and mathematics favors more meaningful learning, awakens greater student interest, and contributes to the appreciation of Timor-Leste's cultural heritage. In addition, the use of GeoGebra enhanced students' interaction with mathematical concepts in a dynamic and investigative way.

Keywords: Ethnomodeling; Architecture of Liquiçá; GeoGebra; Teacher Training; Timor-Leste.

Research area: Teacher Training

1. Introdução

O presente artigo é um recorte da dissertação de mestrado intitulada “*Aprendizagem contextualizada de Geometria: o uso do GeoGebra e a arquitetura de Liquiçá na Formação dos Futuros Professores de Matemática em Timor-Leste*”. A investigação parte da realidade local timorense, onde a matemática, muitas vezes vista de forma abstrata, pode ganhar novos significados quando dialoga com a cultura e com o patrimônio histórico. Em Timor-Leste, as construções antigas de Liquiçá representam não apenas a herança arquitetônica colonial, mas também uma fonte rica para o estudo das formas geométricas, permitindo aproximar o ensino da matemática da vivência cultural dos estudantes.

O ensino de matemática, em especial de geometria, pode desempenhar um papel essencial na valorização do patrimônio cultural. Essa valorização está diretamente ligada à identidade e à memória coletiva de uma comunidade. Segundo Tomaz (2010), preservar significa manter viva a memória dos acontecimentos e só faz sentido quando envolve a comunidade e seus vínculos com os edifícios e espaços preservados. Nesse sentido, ao analisar as arquiteturas coloniais de Liquiçá, os futuros professores do Instituto São João de Brito não apenas aprendem conteúdos matemáticos, mas também reconhecem a importância de manter viva a memória histórica do seu povo. Assim, estudar a geometria a partir das construções coloniais portuguesas em Liquiçá aproxima a aprendizagem matemática da realidade histórica e cultural do povo timorense. Como afirma D’Ambrósio (2002, p. 60), “em todas as culturas e em todos os tempos, o conhecimento, que é gerado pela necessidade de uma resposta a problemas e situações distintas, está subordinado a um contexto natural, social e cultural”. Nesse sentido, o ensino da geometria não deve ser visto apenas como transmissão de conceitos abstratos, mas como um espaço de diálogo entre o conhecimento matemático e os contextos culturais locais.

A etnomodelagem surge como uma abordagem capaz de articular esses saberes. Ela tem suas raízes na etnomatemática, que busca aproximar as práticas culturais do ensino da matemática. O seu objetivo é criar um diálogo entre a matemática aprendida na escola e os saberes matemáticos que fazem parte da vida das comunidades. Como explicam Rosa e Orey (2016), trata-se de investigar técnicas e soluções matemáticas criadas por diferentes grupos culturais para resolver necessidades do dia a dia.

IV SAPPGECT

Semana Acadêmica do PPGECT

COMO NOSSAS PESQUISAS ECOAM PELO MUNDO?

No ensino, a etnomodelagem ajuda os alunos a perceberem que a matemática está presente na sua própria cultura. Com ela, é possível explorar problemas reais ligados ao contexto social e cultural em que vivem. Rosa e Orey (2018) destacam que a etnomodelagem envolve dois tipos de conhecimento: o êmico, ligado ao saber local, e o ético, ligado ao conhecimento acadêmico. Essa interação permite que o aluno aprenda a matemática escolar, muitas vezes abstrata, mas compreenda ao mesmo tempo como ela se relaciona com o seu contexto cultural.

No caso de Timor-Leste, por exemplo, ao estudar as formas geométricas presentes na arquitetura antiga de Liquiçá, os futuros professores de matemática podem compreender conceitos como simetria, proporção e formas espaciais, associando-os à herança cultural que faz parte da história local. Assim, a aprendizagem não se limita ao cálculo, mas se conecta com a valorização da identidade timorense.

Outro ponto importante é que a etnomodelagem valoriza a autonomia dos alunos, incentivando-os a buscar soluções para problemas práticos das suas comunidades e a tornarem-se cidadãos críticos e conscientes da sua realidade social. Dessa forma, a matemática ganha mais sentido, pois não só desenvolve habilidades cognitivas, mas também ajuda a formar uma compreensão crítica e contextual da vida.

Altenburg (2017) lembra ainda que trabalhar com diferentes contextos culturais no ensino pode facilitar a resolução de problemas, justamente porque coloca em diálogo o saber acadêmico com o saber cultural. Assim, analisar a geometria das construções coloniais de Liquiçá torna-se um exemplo concreto de como unir o conhecimento êmico e o ético na formação dos futuros professores do Instituto São João de Brito.

Além disso, quando essas arquiteturas são projetadas no *software* GeoGebra, elas se transformam em etnomodelos éticos, pois permitem conectar a realidade cultural local com os conceitos da matemática acadêmica (ALTENBURG; STRELOW & FERREIRA, 2017). O uso do GeoGebra facilita esse processo, já que possibilita visualizar, explorar e manipular as formas geométricas de maneira dinâmica. Oliveira e Gonçalves (2019) destacam que a visualização por meio de atividades exploratórias no GeoGebra ajuda os estudantes a formarem imagens conceituais mais claras dos objetos geométricos. Além disso, João e Ovigli (2023, p. 199) ressaltam que esse recurso da Geometria Dinâmica “pode auxiliar na resolução de construções de figuras, em atividades investigativas, de forma que os estudantes possam interagir com as figuras construídas”.

Diante desse cenário, este artigo busca responder à seguinte questão: **como a etnomodelagem da arquitetura antiga de Liquiçá, aliada ao uso do GeoGebra, pode contribuir para a formação inicial de professores de matemática no Instituto São João de Brito?**

O objetivo central do estudo é analisar o diálogo entre geometria e cultura a partir da etnomodelagem da arquitetura antiga de Liquiçá, destacando sua relevância para a valorização do patrimônio cultural e para o fortalecimento da formação matemática dos futuros professores. Assim, o artigo pretende contribuir não

apenas para o ensino de matemática em Timor-Leste, mas também para a valorização da identidade cultural do país.

2. Encaminhamento Metodológico

O estudo adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. Teve como participantes 17 estudantes do curso de Licenciatura em Ensino da Matemática do Instituto São João de Brito (ISJB).

Figura 1: Instituto São João de Brito (ISJB) de Liquiçá

Fonte: Página Facebook do ISJB

O Instituto São João de Brito (ISJB), localizado em Kasait-Ulmera, Posto Administrativo de Bazartete no Município de Liquiçá, é administrado pela Companhia de Jesus em Timor-Leste. Fundado em 2015 pelos Jesuítas, tem como missão preparar futuros professores para o ensino secundário. O nome da instituição homenageia São João de Brito, missionário e mártir português. Atualmente, o ISJB conta com uma Faculdade de Educação que oferece quatro cursos de Licenciatura em Educação: Educação Religiosa, Ensino da Língua Inglesa, Ensino da Língua Portuguesa e Ensino da Matemática.

A pesquisa decorreu neste instituto entre maio e outubro de 2024, organizada em diferentes etapas. No primeiro encontro, foi apresentada a proposta, discutido o cronograma e definidos os grupos de trabalho (máximo de três alunos). No segundo encontro, realizou-se o estudo de campo, no qual os participantes fotografaram edifícios históricos de Liquiçá e recolheram relatos sobre a história dessas construções. Do terceiro ao sexto encontro, os estudantes receberam formação prática no uso do *software* GeoGebra, aprendendo a utilizar ferramentas básicas para representar formas geométricas. Nos sétimos e oitavos encontros, os grupos modelaram digitalmente, com o uso do GeoGebra, as formas geométricas observadas

nas arquiteturas fotografadas. No último encontro, aplicou-se um questionário de percepção aos futuros professores, via Google Formulários.

Foram utilizadas três formas principais de recolha de dados. A primeira foi a observação, registrando a participação dos alunos, a dinâmica do trabalho em grupo e o uso do GeoGebra. A segunda foi a aplicação de um questionário, com perguntas abertas para avaliar como os futuros professores relacionaram a geometria com a cultura local, sobretudo através do estudo das arquiteturas de Liquiçá. A terceira foi realizada através dos registros das atividades, incluindo fotografias das construções coloniais e os modelos elaborados no GeoGebra, que evidenciaram o processo de ensino-aprendizagem e o diálogo entre a matemática escolar e o património cultural timorense.

A análise dos dados foi feita a partir das dimensões da **etnomodelagem**: a dimensão **êmica**, que valoriza os saberes locais e culturais presentes na arquitetura tradicional de Liquiçá; e a dimensão **ética**, que corresponde aos conhecimentos académicos da geometria aprendidos com o apoio do GeoGebra. Essa forma de analisar os dados ajudou a perceber como os futuros professores conseguiram aproximar a matemática da sua realidade cultural, ao mesmo tempo que desenvolveram competências académicas para a sua formação.

3. Análise e Discussão

Durante o segundo encontro, os futuros professores de matemática do Instituto São João de Brito realizaram um estudo de campo no município de Liquiçá. Cada grupo visitou construções antigas, tirou fotos e recolheu informações sobre a história desses edifícios. Depois, os alunos identificaram as formas geométricas presentes e reconstruíram as construções no GeoGebra 3D, criando modelos digitais que representassem as principais formas das arquiteturas.

Figura 2: Entomodelo Êmico do Hotel Tokodede

Figura 3: Etnomodelo Ético no GeoGebra 3D

Fonte: Grupo 3

O **Hotel de Tokodede** é um edifício de origem portuguesa, provavelmente construído entre 1930 e 1950. Localiza-se numa zona privilegiada de Liquiçá, junto ao mar, e servia para hospedagem de antigos administradores, funcionários e militares da administração portuguesa.

De forma semelhante, a **Figura 4** mostra a fotografia registrada pelo Grupo 5 de outra construção histórica, enquanto a **Figura 5** apresenta a projeção dessa mesma arquitetura no GeoGebra 3D.

Figura 4:Entomodelo Êmico da Prisão de Ai Pelo

Figura 5: Etnomodelo Êtico no GeoGebra 3D

Fonte: Grupo 5

A **Prisão de Ai Pelo** é uma antiga prisão colonial portuguesa do final do século XIX, localizada no suco de Lauhata, no posto administrativo Bazartete. Sua construção teve início em 1889, com o prédio principal destinado à administração, prisões e quartel para militares. Em 1914, dois novos prédios foram adicionados para prisioneiros de Macau, devido à superlotação. A prisão foi fechada em 1939 e atualmente transformada pelo governo de Timor-Leste em ponto turístico.

Na perspectiva da etnomodelagem êmica, Rosa e Orey (2012) afirmam que essa abordagem ajuda os indivíduos a se conectarem com sua própria cultura. Essa conexão ficou clara nos relatos dos futuros professores. Por exemplo, o Futuro Professor de Matemática (FPM)-7 disse:

Pela minha experiência que tenho grandes valores para mim, como conhecer melhor as casas antigas do nosso país Timor. Isto é sobre a história que existe no passado ao mesmo tempo também posso colaborar com as colegas no trabalho em grupo [...].

Neste cenário, todos os futuros professores de matemática realizaram uma pesquisa de campo no Município de Liquiçá, com o propósito de fotografar as construções antigas, recolher informações sobre a sua história e identificar as formas geométricas presentes nelas. As antigas estruturas arquitetônicas de Liquiçá não constituem apenas um registro histórico, mas também um patrimônio vivo que conecta a tradição cultural à aprendizagem da matemática.

As construções antigas de Liquiçá, com suas formas geométricas, refletem a identidade de um povo, revelando uma herança que vai além daquilo que se pode expressar em palavras. Ao aplicar a etnomodelagem nesses monumentos, a FPM-4 destaca que:

A relação entre cultura e matemática está em como utilizamos a cultura local como recurso didático para ensinar matemática, ajudando as pessoas a descobrir e calcular elementos do seu cotidiano, como, por exemplo, as medidas de uma casa.

Além disso, o FPM-7 ainda enfatiza que:

[...] a arquitetura contém elementos geométricos, como portas, janelas, telhados e outros, os quais podem ser utilizados na matemática como formas triângulos, quadrados e outras partes das figuras tridimensionais [...].

Dessa forma, revelamos uma linguagem matemática que esteve cuidadosamente transmitida de geração em geração. Estudar e representar essas construções não se trata apenas de uma atividade acadêmica, mas também de uma forma de demonstrar apreço e respeito pelas raízes culturais. Isso permite que a matemática, muitas vezes vista como algo abstrato, ganhe vida na riqueza da cultura timorense.

Esses relatos mostram que os alunos reconheceram a geometria presente nas construções históricas e aplicaram conceitos abstratos em situações concretas. A experiência fortaleceu tanto a dimensãoêmica – valorizando a cultura e história de Timor – quanto a dimensão ética, aplicando a matemática acadêmica no GeoGebra.

De acordo com FPM-6:

Primeiro, o grupo observou a arquitetura antiga de Liquiçá, tirou fotos e documentou. Depois, usamos o GeoGebra para redesenhar a construção existente com base nas imagens, aplicando os conhecimentos que aprendemos.

O FPM-4 acrescentou:

Em nosso grupo, começamos visitando o local da arquitetura antiga, pesquisando sua história e tirando fotos. Analisamos as formas geométricas presentes e, em seguida, reconstruímos a arquitetura no GeoGebra.

O FPM-15 detalhou o uso das ferramentas do software:

Utilizamos ferramentas como polígonos, pontos, linhas, segmentos e semirretas para criar formas geométricas como triângulos, trapézios e quadrados, obtendo bons resultados no projeto.

Segundo Altenburg (2017), trabalhar com contextos culturais diferentes ajuda na resolução de problemas, pois coloca em diálogo o conhecimento acadêmico e o conhecimento local. No caso dos futuros professores do Instituto São João de Brito, analisar a geometria das construções coloniais de Liquiçá é um exemplo claro de como unir esses dois saberes, promovendo uma aprendizagem mais significativa e conectada à realidade local.

Quando projetadas no GeoGebra 3D, as construções se tornam etnomodelos éticos, conectando a realidade cultural local aos conceitos da geometria acadêmica (ALTENBURG; STRELOW & FERREIRA, 2017). O uso do software permite visualizar, explorar e manipular as formas geométricas de forma dinâmica,

ajudando os alunos a entenderem simetria, proporção e volumes tridimensionais. Oliveira e Gonçalves (2019) reforçam que essa visualização em atividades exploratórias ajuda os estudantes a formarem imagens conceituais mais claras, fortalecendo o aprendizado.

Dessa forma, o estudo mostra que o ensino da geometria pode valorizar o patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, formar futuros professores capazes de integrar os saberes acadêmicos e culturais na prática pedagógica, tornando a aprendizagem mais significativa e ligada à realidade de Timor-Leste.

4. Conclusão

Os resultados deste estudo indicam que os alunos mostraram capacidade de reconhecer figuras geométricas já conhecidas nas arquiteturas registradas, o que evidencia a relevância dessa proposta pedagógica. Ao identificar elementos familiares em construções históricas, eles não apenas aplicaram conteúdos aprendidos, mas também refletiram sobre a possibilidade de ensinar e aprender matemática de forma mais próxima da realidade cultural. Essa experiência demonstra que a geometria pode ser abordada de maneira mais contextualizada, tornando-se significativa para a formação dos futuros professores.

O GeoGebra destacou-se como recurso prático, ajudando os participantes a representar digitalmente construções coloniais, explorar propriedades geométricas e compreender de modo dinâmico conceitos como área, volume e formas espaciais. A experiência evidencia a importância de articular cultura, tecnologia e educação no contexto timorense.

Conclui-se que o diálogo entre geometria e herança cultural fortalece a formação inicial dos futuros docentes, tornando-os mais aptos a criar práticas pedagógicas contextualizadas e significativas, contribuindo para uma educação matemática ligada à identidade timorense.

5. Referências Bibliográficas

ALTENBURG, G. S. **Contextualizando cultura e tecnologias: um estudo etnomatemático articulado ao ensino de geometria**. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017.

ALTENBURG, G. S.; STRELOW, C. F.; FERREIRA, A. L. A. Cultura pomerana e tecnologias: a etnomatemática articulada com o ensino de geometria plana. **Redin - Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 6, n. 1, 2017.

D'AMBRÓSIO, U. **Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade**. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2002. ISBN 85-7526-019-7.

JOÃO, B. M.; OVIGLI, D. F. B. Emprego do GeoGebra no ensino da geometria analítica na formação inicial de professores de Matemática (Angola). **Revista Educação e Humanidades**, v. 4, n. 1, p. 192-223, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/reh/article/view/11367>. Acesso em: 5 set. 2025.

IV SAPPGECT

Semana Acadêmica do PPGECT

COMO NOSSAS PESQUISAS ECOAM PELO MUNDO?

OLIVEIRA, R. A. de; GONÇALVES, W. V. O uso do software GeoGebra no ensino de derivada na formação inicial de professores de matemática: um mapeamento de suas publicações. **Revista Thema**, v. 16, n. 2, p. 331–345, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15536/thema.V16.2019.331-345.1123>.

ROSA, M.; OREY, D. C. O campo de pesquisa em etnomodelagem: as abordagens êmica, ética e dialética. **Educação e Pesquisa**, v. 38, p. 865-879, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-97022012000400006>.

ROSA, M.; OREY, D. C. Humanizing mathematics through ethnomodelling. **Journal of Humanistic Mathematics**, v. 6, n. 2, p. 3-22, 2016. DOI: 10.5642/jhummath.201602.03.

ROSA, M.; OREY, D. C. Etnomatemática: investigações em etnomodelagem. **Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemática**, v. 2, n. 1, 2018.

TOMAZ, P. C. A preservação do patrimônio cultural e sua trajetória no Brasil. *Fênix* - **Revista de História e Estudos Culturais**, v. 7, n. 2, p. 1–12, 2010. Disponível em: <https://revistafenix.emnuvens.com.br/revistafenix/article/view/260>. Acesso em: 5 set. 2025.